

Миссия и выздоровление алкоголиков и наркоманов

Е.А. Савина

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, с. 1

Orthodox St. Tikhon Humanitarian University

Likhov side str., 6, build 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: katjasavina@mail.ru

Ключевые слова: миссия, алкоголизм, наркомания, зависимость, выздоровление.

Key words: mission, alcoholism, drug addiction, addiction, recovery.

Резюме. Выздоровление от алкогольной или наркотической зависимости совершает Бог при содействии самого зависимого человека и других людей. Поэтому чрезвычайно важен приход человека к Богу. Показаны некоторые препятствия к этому и особенности пути зависимого человека к Богу в выздоровлении. Православная миссия должна учитывать эти особенности в работе с зависимыми людьми.

Abstract. God is the Person accomplishes recovery of alcoholics and addicts together with the addicted person himself and other people. So, it is extremely important for addicted person to come to God. Some obstacles in it and peculiar properties on this way in recovery are discussed. Orthodox missionaries have to take in mind these peculiarities in their work with addictive people.

[Savina E.A. Mission and recovery of alcoholics and addicts]

Опыт психотерапевтической работы в реабилитационном центре для алкоголиков, наркоманов и их семей с очевидностью показывает, что результат работы центра - начало процесса выздоровления зависимого человека - выздоровления, которое он будет затем поддерживать всю жизнь - зависит, но не определяется усилиями самого зависимого человека и терапевтической команды специалистов. Кроме них заметно дополнительное действие Силы, осуществляющей процесс противостояния и преодоления очевидных нарушений во всем существе зависимого человека, от его организма до духовной сферы. Имя этой Силы - Бог, и Его действие совершает выздоровление в содействии самого страдающего зависимостью человека и других людей. «Господь, Целитель душевных и телесных недугов, силой Своей освобождает плененного

наркозависимостью в ответ на его усилия и желание, в ответ на соработничество с Ним Его служителей, осуществляющих милосердную помощь больному» (Об Участии РПЦ в реабилитации наркозависимых, 2012). Повреждение всей природы человека не позволяет ему самому осуществить отказ от употребления наркотиков и алкоголя и восстановить себя и свою жизнь, ибо в нем самом нет точки опоры. В терапии зависимости как нигде более видно бессилие человека в преодолении страсти. Наркоман или алкоголик обычно этого не видит: мешают отрицания зависимости. Обычно их рассматривают как психологическую защиту, а то и злую волю самого зависимого человека, но мы считаем, что природа отрицания зависимости страдающим человеком имеет прежде всего духовный характер: это бесовский обман, и человек перед ним также бессилен (*Уэббер, 2018: 93*). Только Господь может «прорвать завесу» отрицания зависимости и совершать выздоровление души человека. Поэтому цель реабилитации - привести человека к осознанному общению с Богом (*Иона (Займовский), Кузьмин, 2021: 168*). В процессе выздоровления мы наблюдаем процесс понимания, осознания действия Бога в выздоровлении и согласованность с этим действием самого человека. Но на этом пути есть препятствия.

Во-первых, мы *знаем*, что выздоровление творит Бог, но часто практически *не принимаем*, не делаем это основой наших действий в отношении зависимого человека: отсюда осуждение, «воспитание» наркомана, возвышение своей роли в его изменении, обучение/манипуляции. Выздоровление воспринимается не как чудо, а как алгоритм, который надо правильно выполнить - и все получится. Тогда врачи, психологи, консультанты и даже нередко священники «прописывают» «проверенный» алгоритм действий наркоману или алкоголику, и он верит, что последовательно и аккуратно выполняя все предписания, он получит искомый результат: счастливую жизнь без наркотиков и алкоголя. Неудачи на этом пути воспринимаются тогда им и людьми вокруг как его ошибки/нежелание выздоравливать, что в свою очередь осуждается и вслух порицается. Не надо обсуждать, что на этом пути Бога нет.

Во-вторых, когда наркоман приходит в реабилитацию, у нас нет общего *понятийного аппарата, языка, духовного опыта*. Духовный опыт, возможно, был, например, в церковной жизни в детстве, но в активной наркомании или алкоголизме он меняется: там есть общение с темными силами, бесами. Действие бесов может быть прикровенно, и тогда сам зависимый человек и люди вокруг видят огрубление совести, ложь и насилие, приписываемое внезапно изменившемуся человеку. Нередко можно слышать от выздоравливающих теперь наркоманов и алкоголиков, что они воочию видели бесов, причем это нельзя объяснить галлюцинациями под действием веществ. Бывает и так, что человек осознанно обращается к бесам, включается в андеграундную субкультуру такого рода. Нередко зависимый человек молится Богу об успехе добывания наркотика, о безнаказанности преступлений, и тогда действительным адресатом его молитвы становится бес. Но именно Богу, а не зависимости и бесам тогда наркоман или алкоголик приписывает свое страдание. Итак, у только пришедшего в реабилитационный центр зависимого человека духовный опыт другой, и понятийный аппарат тоже. Нам надо осознавать, что, когда мы говорим «Бог», наркоман имеет в виду не обязательно Того, о Ком мы говорим. Мы говорим о разном, его противостояние связано с тем, что он нас не понимает!

Но, несмотря на препятствия, на отсутствие контакта человека с Богом, милосердный Бог, который промышляет и о нераскаявшемся грешнике, начинает процесс выздоровления. Господь создает кризис в жизни наркомана или алкоголика и далее усиливает его, если только Бог не встретится со свободным протестом человека выздоравливать. Тогда Бог может отступить, не нарушая свободу человека.

Дорога к Богу бывает долгой. В употреблении алкоголя или наркотиков, в начале процесса узнавания Бога, Он на периферии мира, персонаж легенды, сказки, которая может быть - кто доказал? - отчасти и правдой, и потому Бог неизвестен. Евангелие не проповедано. Частично оно может быть известно, но воспринимается как легенда, которую человек пытается приспособить к своему пониманию реальности и отмечает все, не вписывающееся в эту рамку.

Главный - Я, поэтому Бог имеет служебную роль: подай, принеси. Он гораздо менее значим, чем окружающие люди. «Прости» не звучит. Личность Бога не просто неизвестна - она неинтересна. Бог может быть опасен: отомстит за ошибки («злой директор мира», «судья» и «палач»), Он все видит и знает («следователь»). Главная опасность от Него - не даст употреблять, а это цель жизни активного наркомана или алкоголика. Поэтому от Бога надо «прятаться» (игнорировать), обращаться к Нему в крайних случаях и рассматривать как помеху в остальной жизни.

Здесь мы видим характерные свойства зависимой личности: лживость (в том числе и ложь себе), отрицание своей подчиненности бесу-зависимости, попытки использования других людей и Самого Бога в своих целях, из которых главная - употребление. Поэтому существует разделение мира на Я и Они: Я так плохо живу, что меня надо жалеть и спасать от бед, а Они часто как раз виновники этого «плохо» (зависимость как причина всех бед отрицается), поэтому есть враждебность, обиды и гнев, насилие и одиночество как итог. Печально вспоминается образ Горлума из саги Р.Р. Толкиена «Властелин колец», страдающего и погибающего от страсти к «своей прелести».

Одновременно в человеке присутствуют черты прежней личности: душа добрая, воспитанная в семье, не желающая зла себе и другим, стыдящаяся реальности своего Я. Отношения с Богом выстраивают обе части его личности. Поэтому эти отношения конфликтны и перемежаются, и это еще усугубляет хаос в отношениях зависимого человека с миром и Богом.

В кризисе, который, возможно, станет началом выздоровления, есть переживание бессилия и истощенности всех своих возможностей, и это переводит Бога из периферии в близость к Я-центру. Это создает в безумии человека либо конфликт с Богом (обида, гнев и страх): «Как Ты можешь так со мной поступать??? Ты должен изменить свое отношение ко мне, понять меня и позволить жить в употреблении!!!» - либо крик о спасении из кризиса, чудом и «бесплатно», без своей ответственности. Часто они перемежаются. Спасение для зависимого человека (но не для Самого Бога) действительно «бесплатно», но есть ответственность его принять и удержать.

Кризис, «суд» в переводе в греческого - переломная точка в жизни наркомана или алкоголика, их может быть несколько в жизни, и после них может начаться выздоровление. Какова роль людей, находящихся рядом? Кризис создать мы не можем, но можно его обострить, проявить. Начнется ли выздоровление, зависит от того, будет ли зависимым человеком принято решение начать изменять жизнь, прекратить употребление, в какую сторону пойдет процесс. Решения выздоравливать может не быть, и тогда кризис остается бесплодным мучением, отсрочкой продолжения употребления. В кризисе можно и умереть, окончательно решив остаться в зависимости, как погиб Горлум.

Итак, в кризисе Я зависимого человека остается в центре мира. Человек видит действие беса, или даже воочию бесовские силы, имеющие полную власть над ним, стремящие его к гибели, это вызывает ужас. Тогда человек начинает сердечно молиться или хотя бы надеяться на спасение из неведомого источника. Человек не кается, он нуждается в облегчении страдания немедленно, и мольба его только об избавлении от муки. Бог, отвечая на этот призыв, может помочь ему как бы «авансом». Здесь человек обращается к Богу вынуждено, у него нет личных отношений с Ним, только требование помощи. Фокус внимания на себе-страдающем. Наша попытка помочь в направлении «тебе надо прекратить употреблять» может парадоксально вызвать гнев зависимого человека: «Мне и так плохо, а он еще хочет лишить меня всего, что у меня есть!». Можно было бы сказать, что это детские отношения с Богом, но даже младенец улыбается матери и отцу, любит их. Наркоман в кризисе Бога не любит и не стыдится себя. Он пытается Его использовать - и только.

Однако, некоторые люди все же тогда начинают свое выздоровление. Оно начинается со встречи с другими помогающими людей, понимающими его и умеющими выздоравливать. Наркоман или алкоголик начинает общение с ними в группах и терапии, и получает три новых для себя переживания: надежду на то, что зависимому человеку можно жить хорошо без алкоголя и наркотиков; представление о Боге как о Личности, с Которой эти люди (но не он пока) находятся в общении; и тогда у него нередко странным для него образом

появляется собственный опыт первых дней относительно благополучной трезвости. Это действие Божьего «аванса». В видимом общении с людьми начинается знакомство с невидимым Богом.

Тут много зависит от тех людей, с которыми наркоман находится в общении. Он впитывает как губка все новое, и склонен следовать инструкциям в уверенности, что так он построит свое выздоровление. Бог здесь тоже служебный объект его мира, но Он гораздо ближе, чем раньше, с Ним начинается взаимодействие. Трезвый образ жизни с трудом конкурирует с прежними ценностями употребления: много соблазнов их как-то совмещать.

Вступают в действие многие предубеждения, вынесенные из предыдущего опыта: о Боге как о «судье» и «палаче; о том, что Бог не хочет, чтобы я жил так, как я хочу, поэтому от Него надо держаться подальше; о сомнительной необходимости стать как другие верующие (мама, например), которые были против меня совсем недавно, и молиться как они; «школьные» представления о «невежестве» верующих; страх быть обманутым и так далее. Лучше, когда эти предубеждения проявляются, тогда можно на них получить ответы от тех, кто шел этим путем раньше. Хуже, если эйфория начала выздоровления уносит зависимого человека в ошибки восторженной прелести, обрядоверия или иные без критики принимаемые иллюзии.

Если мы посмотрим, как меняется в это время зависимая личность, мы увидим, что рекомендации выздоровления, получаемые алкоголиком или наркоманом от «впереди идущих» товарищей, направлены на преодоление самых грубых нарушений духовной природы: лживости, эгоизма и закрытости («честность, открытость и непредубежденность - духовные принципы нашего выздоровления»), и на поиск иных духовных ценностей, конкурирующих с главным для наркомана употреблением наркотиков: единство, бескорыстное служение другим людям, семья и другие. Это поставлено как цель, на самом деле недостижимая для искаженной души зависимого человека, и он совсем не умеет так жить - однако, действие Бога восполняет недостаточность, и воля Бога осуществляет искомое

в сотрудничестве с самым зависимым человеком (*Уэббер, 2018: 195*). Это не только возвращение к себе прежнему, к личности до формирования зависимости («пришед в себя» из притчи о блудном сыне (Лк 15:11-32), но и противостояние тем пагубным изменениям, которые принесла зависимость.

В это время идет критическое и недоверчивое знакомство с Богом, но появляется уже готовность искать и пробовать. Бог «человеколюбивее, чем обычно» и откликается на эти попытки подарком минут чистой радости, дружбы и милосердия, сменяющимися вновь недоверием и критикой. Теперь это подросток в вере, неистовый в стремлении к правде и не прощающий Богу, например, смерть своих друзей: «Почему Ты их не спас?!». Он не терпит неопределенности и непознаваемого, ему нужно «все разобрать», потом «остаются лишние детали и почему-то не работает». «Лишнее» - это, например, посты и праздники, вообще Церковь. Но есть и мальчишеская откровенность и доверие Богу иногда, и потрясающие подвиги веры. Мы знаем выздоравливающего наркомана, который работал врачом и должен был быть в клинике к 8 утра. Он вставал в пять, молился полчаса, читал тексты по выздоровлению и писал список, за что он вчера благодарен людям и Богу, возбуждая в себе это чувство благодарности, снова молился за них и уходил на работу. Вечером он шел на группу Анонимных Наркоманов, там еще помогал новичкам, приходя домой, писал работы по поддержанию своего выздоровления, молился Богу сердечно и ложился спать. Так каждый день пять лет. Он откликался на каждую просьбу о помощи. Все ли верующие так живут? Он умер от рака, и, мы думаем, умер праведником. Мы помним похороны другого нашего друга наркомана: гроб стоит ночью в храме, над ним всю ночь друзья, выздоравливающие наркоманы, читают Псалтирь по-славянски. Читают понемногу, чтобы всем досталось, многие читают впервые в жизни, половину не понимая, но веруя, что Бог слышит и их другу помогает!

Не все так. У многих столько недоверия и бессилия именно в вере, что они не могут удержать ее, а с ней и выздоровление. Падают, встают, опять пробуют верить. Очень много недоумений и боли приносит подростковая уверенность, которая подогрывается в общении на группах, что можно все

понять и сделать, следуя рекомендациям «впереди идущих» в выздоровлении наркоманов, советам священников, родственников и специалистов. Сделать без Бога. Есть подростковое стремление к поиску авторитетов, учителей, которым верят безоговорочно - потом разочаруются, конечно. Мы же знаем, что выздоровление - чудо, которое творит Бог, часто, но не всегда. И обычно в определенных условиях, но это только условия, а само чудо творит только Бог. Поэтому любые усилия самого человека обеспечить выздоровление не могут. Надежда здесь только на Бога, именно надежда, и для этого Его надо поставить в центр своего мира. Это, наконец, человек и делает! Дальше проходит «водораздел».

Очень многие выздоравливающие наркоманы и алкоголики нашли Бога как Помощника, Надежду и стараются жить правильно, по Евангелию, но не догадываются ни о том, что живут по нему, ни о том, что Автор Евангелия - тот самый Бог. Они усваивают правильный трезвый способ жить - Программу 12 шагов, благодарят людей, молятся Богу, просят о своих нуждах, может быть, даже заходят в храм. Но они не видят в Боге Христа, они живут без Него, и попытка проповеди встретит вежливый отпор. «Я сам знаю, как мне верить». Возможно, они крещены в детстве, но, по сути, они не христиане, их вера во многом похожа на ветхозаветную, она проникнута твердой надеждой на помощь, в ней есть и страх обидеть Бога, но нет любви к Нему. У них есть опыт Богообщения, но опосредованного, через других людей. Это могут быть как верующие товарищи, так и родители, самоотверженно молящиеся за своих детей Богу. Они все же выздоравливают, потому что они не употребляют никаких психоактивных веществ, и живут хорошо, они верят в неведомого, но заботливого и помогающего Бога (может быть, это их Ангел-Хранитель?). Поэтому у них есть сердечные молитвы («своими словами»), есть молитвенный труд - их осознанная трезвость тому порукой. Бог продолжает помогать им, и это неудивительно: «Мой негордый Бог», как писал Симеон Новый Богослов. Но когда они встретятся с Ним, до или после смерти (лучше бы до), будет много удивления и раскаяния. Сейчас они отвергают любую катехизацию как

вторжение в те отношения с Богом, которые дали сегодня им трезвость, и очень боятся ее потерять. Они защищают самое дорогое для себя, но защищают напрасно: они только остановились на полпути.

Что они знают о Боге? Что Он любящий, помогает в трудные времена, что Он в силах вернуть им трезвость и здравомыслие, чтобы ее удержать и укреплять. Они верят, что Бог им помогает через людей, которые вместе с ними выздоравливают, и видят очевидные плоды этой веры. Они как-то формулируют про себя: Бог хочет, чтобы они жили «правильно», потому что неправильной жизни Бог помогать не будет, но при этом иногда верят и в то, что от Бога можно как-то спрятаться, не обращаясь к Нему, и пока пожить без Него, а потом снова прийти в Нему, и Бог не отвергнет вернувшегося. Это верно, конечно, что Господь не отвергнет кающегося, но будет ли здесь покаяние, и успеет ли человек вернуться? Они верят, что Бог заботится о них, и найдет выход из любой трудной жизненной ситуации, так что можно будет не прятаться от жизни в употребление наркотиков. Они ищут волю Бога, и стараются поступать так, как Он хочет. Например, выздоравливающий наркоман или алкоголик старается не делать зла, уверенно различая добро и зло. Однако, это различие может быть с изъятиями, поскольку человек не с Христом и Евангелием. Например, он может не считать блуд грехом («все так!»). Наркоман уверенно говорит о своем обращении к вере, но предпочитает называть Бога Высшей Силой именно потому, что не ассоциирует ее с Христом и не хочет этого, опасаясь религиозного влияния. Почему? Отчасти боится тронуть то, что уже так хорошо «работает» в его жизни, отчасти видя, что есть очень много страдающих зависимостью воцерковленных православных христиан, то есть церковность сама по себе не спасает. Спасает Тот неведомый ему Бог, и потому он обращается к Нему, деятельно проявляя свою веру (ср. Иак. 2: 26). Открывая своей нецерковностью двери для всех наркоманов или алкоголиков, вне зависимости от их веры или отсутствия таковой, 12-шаговые группы становятся низко пороговым входом для страдающего человека в выздоровление с верой и Богом. Как говорил вл. Антоний Сурожский, «нет такого пути

человеческой души, нет такой стези, по которой человек идет, где бы он не мог встретить Бога или, скажу даже, мог бы Его не встретить. Но встретить Бога и узнать Бога можно только из глубин истосковавшейся, жаждущей души» (Антоний, митр., 2018: 13). Таким образом, 12-шаговые программы в реабилитационных центрах и Сообщества Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов для многих людей стали путем в Церковь. Тогда выздоравливающие алкоголики или наркоманы преодолевают указанный «водораздел» между личной верой и воцерковлением.

Пройдя путь поиска Бога, найдя Его как Помощника и Покровителя вместе с другими выздоравливающими наркоманами, они рискуют спросить: «Кто Ты? К Кому я обращаюсь?» И Бог отвечает им почти как Моисею: «Я есть» (Ср. «Аз есмь Сущий», Исх. 3.14). Человек слышит, конечно, не голос, но, несомненно, чувствует, что *контакт* с Богом состоялся. Это ошеломляет, на какое-то время лишает всех убеждений и предубеждений, и дает острое ощущение счастья. Обычно человек старается оставить его сокровенным. Это случилось со многими людьми, которых мы знаем в выздоровлении. По мере того, как человек осознает этот опыт, он начинает понимать, что то, что написано в Евангелии - правда, причем не только историческая, а уже его личная, именно с Христом он тогда встретился. Важно, что человек не надмевается, не учит, не ищет особых переживаний от этого контакта, но контакт меняет его отношения с Богом. Он уже ищет не только благополучной трезвости, а жизни с Богом, теперь для него прежняя жизнь недостаточна. Тяга к употреблению алкоголя или наркотиков еще бывает, грешит он, конечно, тоже, но частица святости, жившая раньше тайно в его душе, теперь явна, и это можно видеть даже в его лице. Теперь для человека становится важна Церковь и Евангелие, молитва становится естественной частью его жизни. Без нее он изнашивается, и осознает это. Если он встречается с тяжелыми переживаниями в жизни, это только укрепляет его веру. *Трезвость* становится прямым следствием такой жизни, и *не самоцелью* уже, но одновременно ценнейшим опытом и даром, который он бережно поддерживает на группах. Именно там он пришел к Богу, нашел Его для себя - и потому продолжает их

посещать. В его ситуации будет прелестью решить, что «теперь все в порядке», Бог его исцелил, и поддержка товарищей, их опыт и общение ему больше не нужны. Выздоровливающий человек идет теперь путем *покаяния*, и потому становится способным любить, видеть красоту, быть самоотверженным и радоваться.

Некоторые пережили такой опыт встречи с Богом или святыми раньше, в глубоком кризисе своей жизни. Бог свободен встретить человека тогда, когда Ему благоугодно.

В обоих случаях, с «неведомым Богом» или с Христом, выздоравливающий наркоман иначе выстраивает отношения с другими людьми. Теперь в центре мира стоит Бог, а вокруг Него люди, среди которых и он сам, и потому возникают братские отношения. Осознавая, что Бог и их тоже согревает Своею благодатью, выздоравливающий наркоман относится к ним как к себе самому, осуществляя заповедь любви к ближнему, что, в свою очередь, укрепляет его связь с Богом в центре его мира (Уэббер, 2018). Так он теперь и живет.

Православная Церковь наряду с собственными церковными программами реабилитации допускает и применение иных программ, не противоречащих учению Церкви. В документах Священного Синода это отражено следующим образом: «Помимо собственных оригинальных программ реабилитации наркозависимых Русская Православная Церковь допускает использование методик, заимствованных из опыта отечественной наркологии, форм и методов, разработанных в других странах, если они находятся в согласии с нравственными принципами, гарантирующими благо и достоинство человеческой личности» (Об Участии РПЦ в реабилитации наркозависимых, 2012). Программа «12 шагов», несомненно, является таковой, что стало основанием для предоставления помещений для проведения собраний Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов при многих православных храмах, что, в свою очередь приблизило эти сообщества к общению с Церковью.

Какова же роль людей, не имеющих личного опыта выздоровления от зависимости, и стремящихся помочь зависимому человеку выздороветь? Несомненно, она велика, и может быть православной миссией. Мы можем встретить

настороженное отношение к нашим попыткам помогать: «наркомана поймет только наркоман», «что вы можете сказать мне о выздоровлении, если сами не шли этим путем?». Действительно, следует избегать давать советы и оценки. Но поиск Бога, в котором находится выздоравливающий зависимый человек, *должен* встретиться с нашим ответом на его запрос, потому что мы тоже находимся в этом поиске глубины этих отношений, и с нами, мы верим, Тот, Кого ищет зависимый человек в выздоровлении. Поэтому, не надмеваясь своим знанием (перед Богом мы стоим на одной ступени с ним), не поучая (сами мы не сразу тоже пришли к вере), не совершая, упаси Боже, религиозного насилия - «подталкивания к вере и Церкви» (потому что это совершенно точно вызовет его сопротивление, и это будет *наш грех* перед Богом), мы можем свидетельствовать о своей вере уважительно и уместно. Скорее нам нужно отвечать на запрос, чем вторгаться с вестью о Христе; скорее говорить с осторожностью и бережно, чем изрекать победно истины; скорее говорить от себя, чем от имени Церкви - оставаясь точно в поле церковных догматов и ссылаясь на них. Тогда мы можем быть услышаны, и «семена» веры могут дать «всходы» сейчас, или спустя время. При этом в разные периоды духовного взросления нам надо стараться говорить с выздоравливающими зависимыми людьми на их языке и в их понятном аппарате, а для этого нам надо много слушать. Мы можем сказать о Боге только на языке сегодняшних представлений наркомана о Нем, Каким он Его сегодня понимает. Только так мы сможем помочь. И так мы будем только участвовать вместе с ним в создании условий, в которых Сам Бог может сотворить в жизни зависимого человека чудо выздоровления.

ЛИТЕРАТУРА

- Иона (Займовский), иг., Кузьмин Р.Ю. 2021. Богословие и зависимость. Опыт построения христианской аддиктологии. М.: Практика. 304 с.
- Об Участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых [Электронный ресурс]. Документ принят Священным Синодом РПЦ 26.12.2012. Журналы заседания Священного Синода от 25-26 декабря 2012. № 128. URL: <https://www.patriarchia.ru/db/text/2674661.html>

Е.А. Савина / E.A. Savina

Симеон Новый Богослов, прп. Благодарения Богу [Электронный ресурс]. - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novuj_Bogoslov/ (09.03.2025).

Сурожский А. метрп. 2018. Пути христианской жизни: беседы. 4-е изд. М.: Практика. 253 с.

Уэббер М. 2018. Шаги преобразования. Православный священник размышляет о программе «12 шагов». М.: Триада. 282 с.

Поступила / Received: 10.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025